

प्राचीन भारत में कृषि तथा सिंचाई के साधनों का विकास

Development of Means of Agriculture and Irrigation in Ancient India

Paper Id : 18827 Submission Date : 12/04/2024 Acceptance Date : 22/04/2024 Publication Date : 25/04/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.11235271

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

दिनेश चन्द्र मिश्र

शोध छात्र

प्राचीन इतिहास

नागरिक स्नातकोत्तर

महाविद्यालय

जौनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

कृषि का विकास मानव जीवन की विकास परम्परा में एक क्रांतिकारी कदम माना जाता है। इसने एक तरफ मानव को यायावरी जीवन से स्थायी जीवन के निर्माण का आधार प्रदान किया तो दूसरी तरफ सामाजिक संस्थाओं के उन्नयन के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इसके पूर्व वह आहार संचयन की अवस्था में था, उत्पादक वर्ग की श्रेणी में नहीं आता था। नवपाषाण युग में मानव ने कृषि का प्रारम्भ किया तथा कृषि के उपकरणों का अविष्कार किया। यद्यपि इस काल के उपकरण अनगढ़ स्वरूप में प्राप्त होते हैं, परन्तु इसको तकनीकी विकास की प्रथम अवस्था माना जा सकता है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

The development of agriculture is considered a revolutionary step in the development tradition of human life. On the one hand, it provided the basis for humans to shift from nomadic life to a permanent life and on the other hand, it paved the way for the upgradation of social institutions. Before this, he was in the stage of food storage and did not fall in the category of producer class. In the Neolithic era, humans started agriculture and invented agricultural equipment. Although the tools of this period are found in crude form, they can be considered as the first stage of technological development.

मुख्य शब्द

प्राचीन भारत, कृषि, सिंचाई, साधन, विकास।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Ancient India, Agriculture, Irrigation, Resources, Development.

प्रस्तावना

वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के कृषि उपकरणों के सम्बन्ध में व्यापक चर्चा मिलती है। भारत में ऋग्वैदिक काल में कृषि तथा पशुपालन को स्थिर व्यवसाय के रूप में देखा जाने लगा था। अथर्ववेद में उल्लेख है कि उस समय ऐसे हलों का प्रयोग किया जाता था, जिसे 10 अथवा 12 बैल खींचते थे। इस काल में जिन हलों का प्रयोग किया जाता था, उसका फाल लकड़ी का होता था। हल के अतिरिक्त कुदाल, हसिया, चलनी तथा छाज के सम्बन्ध में भी विवरण प्राप्त होता है। [1] अनाज के मापन के लिए ऊर्दर नामक मापन का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में खेतों की सिंचाई के नलकूप एवं नहरों का प्रयोग किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। चर्म रज्जू की सहायता से किसान जल खींचने का कार्य करते थे। इस काल में गाय एवं बैल की अत्यन्त आवश्यकता थी, जिसे सम्पत्ति के रूप में देखा जाता था।

अध्ययन का

उद्देश्य प्रस्तुत शोधपत्र के उद्देश्य प्राचीन भारत में कृषि तथा सिंचाई के साधनों के उत्तरोत्तर विकास का अध्ययन करना है।

साहित्यावलोकन

प्रस्तुत शोधपत्र के लिए विभिन्न पुस्तकों जैसे डॉ० ओम् प्रकाश प्रसाद की 'कौटिल्य का अर्थशास्त्र', ए० एल० बाशम की 'अद्भुत भारत', विद्यालंकार सत्यकेतु की 'मौर्य साम्राज्य का इतिहास' डा० वासुदेव विष्णु मिराशी की 'सातवाहनों एवं पश्चिमी क्षेत्रों का इतिहास एवं अभिलेख' लल्लन जी गोपाल कृत 'हिस्ट्री आफ एग्रीकल्चर इन एंशेंट इंडिया' आदि का अध्ययन किया गया है।

मुख्य पाठ

उत्तर वैदिक काल में तीन प्रकार फसलों को बोए जाने का विवरण प्राप्त होता है। प्रथम आश्वयूजक जो अश्विन माह में बोई जाती थी, द्वितीय गैष्मक जो गीष्म ऋतु में बोई जाती थी तथा तृतीय बासन्तक जो बसन्त माह में बोई जाती थी।[2] अथर्ववेद में मौसम सम्बन्धी विश्लेषण का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में कुछ ऐसे मंत्र प्राप्त होते हैं, जिनसे सूखा, बिजली एवं बाढ़ के प्रभाव को समाप्त किया जा सकता था। अनेक मंत्रों में जल्दी वर्षा कराने हेतु प्रार्थना किए जाने का प्रमाण प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त कीड़ों या टिड्डियों को नष्ट करने तथा अच्छे मौसम के लिए भी प्रार्थना की जाती थी।

अच्छे फसल उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होती थी। इसमें नालियों के माध्यम से पानी को खेतों तक पहुँचाया जाता था। सर्वप्रथम अथर्ववेद में हमें सिंचाई के साधन के लिए नहर निर्माण का प्रमाण प्राप्त होता है।[3] कौशिक सूत्र में एक धार्मिक क्रिया का उल्लेख किया गया है, जिसको करने के पश्चात् नहरों से पानी खेतों में छोड़ा जाता था।[4] सूत्र साहित्य में बैलों को हल जोतने, बीज बोने तथा सीता अर्थात् हल द्वारा निर्मित भूमि पर रेखा (कुंड) की पूजा के लिए अलग - अलग विधान प्राप्त होता है।

महाजनपद युग में सिंचाई के लिए खेतों के मध्य नालियों एवं नहरों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रमाण प्राप्त होते हैं। विशेषज्ञों के द्वारा सिंचाई के लिए अनेक प्रकार के उपायों का विस्तार किया गया। जातक कथाओं से ज्ञात होता है कि जब राजा के द्वारा इस प्रकार के कार्यों में रुचि नहीं ली जाती थी, तो सामान्य जन सहकारिता के आधार पर नहरों एवं तालाबों का निर्माण करते थे।[5] महाभारत एवं रामायण काल में राज्य का कर्तव्य होता था कि वह नहरों एवं तालाबों का निर्माण करवाए।

कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि कृषि कार्य के लिए केवल वर्षा के जल पर नहीं निर्भर रहना चाहिए। इसी प्रकार का वर्णन विभिन्न धर्मसूत्रों में भी प्राप्त होता है। इनमें कहा गया है कि राजा एवं प्रजा को तालाब एवं कुओं का निर्माण करना चाहिए। अर्थशास्त्र में सिंचाई के साधन के लिए अनेक प्रकार के साधनों का उल्लेख किया है। अर्थशास्त्र में वर्णित है कि कृषकों को सिंचाई के साधनों का प्रयोग सावधानी के साथ करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति तालाब को तोड़ दे तो उसे उसी तालाब में डुबो देना चाहिए।[6] इससे ज्ञात होता है कि सिंचाई के साधनों को नुकसान पहुँचाने वालों के लिए कठिन दण्ड का प्रावधान किया गया था।

चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आने वाले यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने लिखा है कि राजकीय कर्मचारी सिंचाई की नालियों का निरीक्षण करने स्वयं जाते थे, जिससे प्रत्येक किसान को कृषि के लिए आवश्यक मात्रा में पानी प्राप्त हो सके। चन्द्रगुप्त के द्वारा गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया तथा, जिससे इस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था हो सके। बाद में अशोक, रुद्रदामन तथा स्कन्दगुप्त के शासनकाल में इस झील का पुनरुद्धार किया गया।

डायोडोरस ने अपने विवरण में लिखा है कि भारत की भूमि बहुत ही उपजाऊ थी, जिसके कारण अन्न का अधिक उत्पादन होता था। इसके साथ ही नदियों के माध्यम से सिंचाई की जाती थी, जिससे वर्षा के अभाव में कृषि कार्य बाधित नहीं होता था। निर्याकस ने लिखा है कि भारतीय नदियाँ पर्वतों से अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहाकर ले आती थी, जिससे मैदान उर्वर बन गए थे।[7]

कौटिल्य भूमि की सिंचाई के लिए राज्य की तरफ से व्यवस्था कराने का उल्लेख करता है। किसानों को राजकीय साधनों द्वारा सिंचाई करने पर उद्कभाग नामक कर देना पड़ता था, जो स्थान विशेष के अनुसार उपज का 1/5, 1/3 अथवा 1/4 भाग होता था।[8]

विभिन्न अभिलेख इस तथ्य को इंगित करते हैं कि अनेक व्यक्ति तालाब एवं कुओं का निर्माण करवाते थे। इस कार्य में राज्य द्वारा उनका सहयोग किया जाता था। कनिष्क द्वितीय के आरा अभिलेख में लिखा है कि दसफोट नाम व्यक्ति ने जनता की भलाई के लिए एक कुँए का निर्माण करवाया तथा राजा ने इसके लिए एक लाख सिक्कों का दान दिया। कलिंग के शासक खारवेल ने एक नहर का निर्माण करवाया था। गिरनार से 150 ई0 के रुद्रदामन के अभिलेख से ज्ञात होता है कि चन्द्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण प्रारम्भ किया था, जो अशोक के शासनकाल में पूर्ण हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि दूरवर्ती प्रांतों में भी मौर्य शासक कृषि की उन्नति के लिए सिंचाई का पूरा ध्यान रखते थे।

कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दो प्रकार की भूमि का उल्लेख किया है। प्रथम राजकीय भूमि तथा द्वितीय व्यक्तिगत भूमि। कृषि के संचालन की व्यवस्था राज्य द्वारा नियुक्त सीताध्यक्ष द्वारा की जाती थी। कौटिल्य के अनुसार राजा को जंगलों की व्यवस्था भी करनी चाहिए, क्योंकि घने जंगलों से वर्षा होती है और वर्षा पर ही कृषि निर्भर है।

ईसा की प्रथम दो शताब्दियों में बहुत से लोग धार्मिक कारणों से कुओं का निर्माण करवाने लगे थे, जिनका प्रयोग सिंचाई के साधन के रूप में किया जाता था। सातवाहन शासक पुलमावि द्वितीय के शासन काल में एक गृहपति के द्वारा कुओं का निर्माण करवाया गया। गाथा सप्तशती से ज्ञात होता है कि रहट का प्रयोग सिंचाई के साधन के रूप में इस काल में प्रारम्भ हुआ। रहट एक प्रकार का यंत्र होता था, जिसके माध्यम से कुओं से पानी निकाला जाता था। इसमें बैलों का प्रयोग किए जाने का भी विवरण प्राप्त होता है।[9]

गुप्तकाल में भी कृषि कार्य को राज्य की उन्नति के लिए आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। इस काल में कृषि परम्परागत साधनों पर निर्भर थी। कुछ स्थानों पर भूमि के उपजाऊ तथा पानी के प्राकृतिक साधन होते हुए भी कृषि वर्षा पर निर्भर थी। वराहमिहिर ने अपनी बृहत्संहिता में वर्षा के अनुमानों का विवरण दिया है। वह ज्योतिष, मापविद्या तथा शकुन के आधार पर यह बताता है कि सावधानी से विशेषकर अति, अल्प एवं पर्याप्त वर्षा का पूर्वानुमान किय प्रकार लगाया जा सकता है। वराहमिहिर के द्वारा अत्यधिक वर्षा के कारण नदियों में बाढ़ आने के कारण दुर्भिक्ष पड़ने का विवरण दिया गया है। स्कन्दगुप्त के जूनागढ अभिलेख से ज्ञात होता है कि मौर्यकाल में निर्मित सुदर्शन झील में वर्षा के कारण अत्यधिक जलभराव हो गया, जिससे उसका पानी बहुत से क्षेत्रों में फैल गया, जिसके कारण उस क्षेत्र में दुर्भिक्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस स्थिति में स्कन्दगुप्त ने अपने गवर्नर चक्रपालित के माध्यम से इसझील का पुनरुद्धार करवाया था।[10] बृहत्संहिता से ज्ञात होता है कि इस समय मुख्य रूप से दो फसले उगाई जाती थी, प्रथम गौष्मकालीन तथा द्वितीय शरदकालीन।

उत्तर भारत में सिंचाई के साधन के रूप में नदियों का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किया जाता था। इसके साथ ही मानसून की स्थिति में पर्याप्त वर्षा का जल प्राप्त हो जाता था। भारत के

मध्य एवं पश्चिमी भागों में नदियों की कमी होने तथा नदियों में वर्ष भर जल प्रवाह न होने के कारण सिंचाई के साधन के रूप में इनका प्रयोग कम ही किया जाता था। इन क्षेत्रों में राजा एवं जनसाधारण दोनों के द्वारा सिंचाई के साधनों का विकास किया गया। इन साधनों में तालाब, झीलें तथा कुँए प्रमुख थे। नारद स्मृति से ज्ञात होता है कि सिंचाई के लिए पानी के लाने वाली नालियों एवं पानी को रोकने वाले बांधों का उपयोग इस काल में किया जाता था। सिंचाई के दौरान यदि कोई नाली टूट जाए तो उसके स्वामी की अनुमति से ही उसका पुनर्निर्माण कराया जाता था। यदि किसी परिस्थिति में उस नाली का स्वामी उपलब्ध न हो, तो इसके लिए राजा से अनुमति लेनी पड़ती थी।[11] इससे स्पष्ट होता है कि सिंचाई के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार भी होता था। परन्तु जब बड़े स्तर पर बाँध अथवा झील का निर्माण करना होता था तो राजा के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी।

गुप्तकालीन ग्रंथ अमरकोश में वर्णन किया गया है कि नदियों से नहरें निकाली जाती थी तथा इसके साथ तालाबों का निर्माण भी करवाया जाता था। नहरों के निर्माण से एक तरफ नदियों में बाढ़ की संभावना कम हो जाती थी, तो दूसरी तरफ छोटी - छोटी नालियों से खेतों को पानी उपलब्ध हो जाता था, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती थी। राजा द्वारा उन लोगों के कड़े दण्ड का प्रावधान किया गया था, जो नहरों, तालाबों एवं कुओं को क्षति पहुँचाने का कार्य करते थे। अमरकोश में कृषि सम्बन्धी अनेक उपकरणों का विवरण प्राप्त होता है, जिनमें हैरो अथवा पटरा या पाटा, अंकुश, खनित्र या कुदाल, हंसिया प्रमुख थे। इसके साथ ही हल के विभिन्न भागों का वर्णन भी किया गया है।[12]

बुद्धघोष की समन्तपासादिका में सिंचाई के विभिन्न साधनों का उल्लेख किया गया है। इनमें तुला, जो जल खींचने के लिए पुली करकाटक, जल निकालने का एक ऐसा यंत्र था, जिसके द्वारा हाथ से पानी खींचा जाता था। इसके साथ बैलों का प्रयोग कर अथवा रस्सी के पट्टे द्वारा। चम्पखंड तुला अथवा करकाटक से जुड़ा भाग होता था। इस काल में अरहद्घटीयंत्र शब्द का प्रयोग मिलता है, परन्तु इस यंत्र का स्वरूप किस प्रकार का था, इसे लेकर कोई निश्चित मत सामने नहीं आ पाता है।[13]

इस काल में कृषि विज्ञान की बहुत अधिक उन्नति हुई। इसे वृक्षायुर्वेद कहा जाता था। कामासूत्र की 64 कलाओं में इसको भी सम्मिलित किया गया था। बृहद्संहिता में भी वृक्षायुर्वेद का वर्णन है, जिसमें खाद के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें विशिष्ट प्रकार के खाद निर्माण के सम्बन्ध में विवरण दिया गया है। एक आढ़क तिल, दो आढ़क बकरी अथवा भेड़ की लीद, एक प्रस्थ जौ चूर्णा, एक तुला गौमांस, एक द्रोण जल को सात रातों तक रखकर फिर पौधों की जड़ में डालना चाहिए। इसके अतिरिक्त बृहद्संहिता में ऋतुविज्ञान से सम्बन्धित अनेक बातों पर विचार किया गया है। इससे आभास होता है कि इस काल में भी भारतीय कृषक अधिकांश प्रकृति पर निर्भर थे। इनमें हल की बनावट, भूमि तैयार करने की विधि, विभिन्न प्रकार के औजार, अनाज से भूसी निकालने की प्रक्रिया, खेत की जुताई, स्थानांतरण, रोपण इत्यादि के विषय में जानकारी प्रदान की गई है।[14]

हर्ष चरित में सर्वप्रथम गाय के गोबर का खाद रूप में वर्णन किया गया है। बाणभट्ट इसमें एक ऐसे कृषक का चित्रण करता है, जो गाय का गोबर अने क्षेत्र में ले जा रहा है, जिसकी उर्वरता कम हो गई थी। इस प्रकार भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में इस प्रकार के खादों की भूमिका महत्वपूर्ण थी।

निष्कर्ष

इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषि तथा सिंचाई के साधनों का विकास आदि काल से आरम्भ होकर वर्तमान काल तक अनवरत चली आ रही है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

सूची

1. डॉ० कैलाशचन्द्र जैन, प्राचीन भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक संस्थाएँ, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 1987, पृ० सं० 180
2. रामशरण शर्मा, प्राचीन भारत में भौतिक प्रगति एवं सामाजिक संरचनाएँ, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1992, पृ० सं० 115
3. डॉ० ओम् प्रकाश प्रसाद, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ० सं० 78, 79
4. कौशिक गृहमसूत्र, एम० ब्लूम फील्ड, न्यू हेवेन, 1890, पृ० सं० 49
5. फासबॉल (स०), जातक, अग्रेजी अनुवादक, कावेल , कैम्ब्रिज, लन्दन, 1866, पृ० सं० 21
6. ए० एल० बाशम, अद्भुत भारत, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा, पृ० सं० 107
7. सत्यकेतु, विद्यालंकार, मौर्य साम्राज्य का इतिहास, श्री सरस्वती सदन, नई दिल्ली, 2017, पृ० सं० 190
8. वाचस्पति, गैरोला, कौटिलीय अर्थशास्त्रम्, चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी, 2017, पृ० सं० 25
9. डा० वासुदेव विष्णु मिराशी, सातवाहनों एवं पश्चिमी क्षत्रपों का इतिहास एवं अभिलेख, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, 1982, पृ० सं० 130
10. आर० गंगोपध्याय, सम् मेटीरियल्स फार द स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड एग्रीकल्चरिस्ट्स इन एशियंट इंडिया, 1932, पृ० सं०
11. लल्लन जी गोपाल, हिस्ट्री आफ एग्रीकल्चर इन एशियंट इंडिया, वाराणसी, 1980 पृ० सं० 102
12. एन० जी० सरदेसाई, डी० जी० पाध्ये, (सं०) अमरकोश, ओरियंटल बुक एजेन्सी, पूना, 1969
13. डा० राजेन्द्र पाण्डेय, भारत का सांस्कृतिक इतिहास, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, 1983, पृ० सं० 118
14. डॉ० सुष्मिता पांडेय, समाज, अर्थिक व्यवस्था एवं धर्म, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 1991, पृ० सं० 19
15. ओम प्रकाश, प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास, विश्व प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002, पृ० सं० 24
16. रामायण गीता प्रेस गोरखपुर, पृ० सं० 78
17. कौटिलीय अर्थशास्त्र, सावन गुप्ता (हिन्दी अनुवाद) मनोज पब्लिकेशन, 2010, पृ० सं० 65

18. बृहत्संहिता, ए० वी० त्रिपाठी (सं०) वराहमिहिर बुत्पल की व्याख्या, जिल्द 2, वाराणसी,
1968 पृ० सं० 134